

SEMINÁRIO

SINERGIAS ENTRE AMBIENTE, SAÚDE E SUSTENTABILIDADE PARA A ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

13 de dezembro de 2023 | 09:15

Anfiteatro Nobre
Faculdade de Letras da Universidade do Porto

COMISSÃO ORGANIZADORA

Mónica Rodrigues, Universidade de Coimbra
Fantina Tedim, Universidade do Porto

ORGANIZAÇÃO CONJUNTA

U. PORTO

CEGOT
Centro de Estudos de Geografia
e Ordenamento do Território

A **inscrição é gratuita**, mas **obrigatória (até ao dia 8 de dezembro)** através do seguinte link:
<https://forms.gle/TwrqCr2EbjBJYTDC7>

SEMINÁRIO

SINERGIAS ENTRE AMBIENTE, SAÚDE E SUSTENTABILIDADE PARA A ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

13 de dezembro, 2023 | 09:15

Anfiteatro Nobre da Faculdade de Letras da Universidade do Porto

Programa

09:15 - Receção aos Participantes

09:45 - Sessão de Abertura

Fantina Tedim, Universidade do Porto

Mónica Rodrigues, Universidade de Coimbra

10:00 - "Projeções de Mortalidade Atribuível à Temperatura, em Cenários Demográficos e de Alterações Climáticas"

Mónica Rodrigues, Universidade de Coimbra

10:45 - "Impacto das Temperaturas Extremas na Mortalidade em Portugal"

Ana Paula Rodrigues, Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge

11:30 - Intervalo

11:45 - "Alterações Climáticas: Riscos, Impactes e Respostas em Saúde"

Graça Freitas, Ex-Diretora Geral da Saúde

12:30 - Sessão de Encerramento

Mónica Rodrigues, Universidade de Coimbra